

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurotovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY VA IJODIY KOMPETENSIYALARINI ANIQLASHGA YO'NALTIRILGAN AXBOROT TIZIMINI YARATISH

Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich

Andijon davlat universiteti
"Kompyuter injiniringi" kafedra mudiri, PhD, dotsent

Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi

Andijon davlat universiteti,
"Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti"
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish masalalari yoritiladi. Tadqiqotda talabalarning ilmiy salohiyati, ijodiy fikrlash darajasi, tashabbuskorligi va innovatsion faoliyatga tayyorligini baholash mezonlari tahlil qilinib, ularni avtomatlashtirilgan tarzda aniqlovchi axborot tizimining funksional modeli ishlab chiqiladi. Taklif etilgan tizim ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, reyting asosida baholash hamda individual tavsiyalarni shakllantirish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: iqtidorli talabalar, ilmiy kompetensiya, ijodiy kompetensiya, baholash mezonlari, axborot tizimi, raqamlashtirish.

Abstract: This article discusses the development of an information system aimed at identifying the scientific and creative competencies of gifted students in higher education institutions. The study analyzes criteria for assessing students' scientific potential, creative thinking level, initiative, and readiness for innovative activity, and proposes a functional model of an automated system for identifying these competencies. The proposed system includes capabilities for data collection, processing, rating-based evaluation, and the generation of individualized recommendations. As a result, the system enables monitoring the developmental dynamics of gifted students and simplifies and digitizes the selection process for scientific projects within higher education institutions.

Key words: gifted students, scientific competence, creative competence, assessment criteria, information system, digitalization.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы разработки информационной системы, направленной на выявление научных и творческих компетенций одарённых студентов в высших учебных заведениях. В исследовании анализируются критерии оценки научного потенциала студентов, уровня творческого мышления, инициативности и готовности к инновационной деятельности, на основе чего разработана функциональная модель автоматизированной системы для определения данных компетенций. Предлагаемая система включает возможности сбора данных, их обработки, рейтинговой оценки и формирования индивидуальных рекомендаций.

Ключевые слова: одарённые студенты, научная компетентность, творческая компетентность, критерии оценки, информационная система, цифровизация.

KIRISH

Mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, raqamli transformatsiya jarayonlari va innovatsion yondashuvlar oliy ta'lim muassasalaridan yuqori malakali, kreativ fikrlovchi hamda ilmiy izlanishga qobiliyatli kadrlarga bo'lgan talabni oshirmoqda. Global miqyosda raqobatbardosh ta'lim muhitini yaratish uchun iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini erta aniqlash, ularni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish eng muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. An'anaviy baholash mexanizmlarining subyektivligi, ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonining murakkabligi hamda monitoring tizimlarining yetarlicha samarali emasligi ta'lim jarayonida iqtidorni aniqlash tizimini tubdan isloh qilish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Shu sababli iqtidorli talabalarning

ilmiy-ijodiy kompetensiyalarini samarali aniqlay oladigan, ularning salohiyatini raqamli ko'rinishda baholaydigan va rivojlanish jarayonini muntazam monitoring qiladigan axborot tizimini yaratish bugungi ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Iqtidorli talabalar ilmiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishda ayrim umumiy xususiyatlarga ega bo'ladi. Ular tez fikrlaydi, yangi ma'lumotlarni tez qabul qiladi, tahlil qilish va tanqidiy fikrlashda yuqori ko'nikmalarga ega. Biroq bunday talabalar ko'pincha o'zlarini yanada chuqurroq rivojlantirish va yangi g'oyalarni ilgari surish jarayonida o'qituvchilardan qo'shimcha metodik hamda ilmiy qo'llab-quvvatlashni talab qiladi^[1]. Iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalari nazariy jihatdan muayyan ilmiy asoslar bilan izohlanadi. Iqtidorli talaba fan, texnologiya, ijodkorlik, innovatsiya, tadqiqot faoliyati yoki boshqa yuqori darajadagi yo'nalishlarda yuksak salohiyat namoyon eta oladigan shaxs sifatida tavsiflanadi. Ularning kompetensiyalarini aniqlash ilmiy va ijodiy omillar majmuasiga tayanib amalga oshiriladi. Ilmiy kompetensiya tarkibiga ilmiy fikrlash tizimining shakllanganligi, tadqiqot metodologiyasini bilish, tahlil va sintez qilish qobiliyati hamda mustaqil ilmiy izlanish olib borish ko'nikmalari kiradi. Talabaning ilmiy maqolalar chop etishi, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etishi, grant va loyihalarda qatnashishi uning ilmiy kompetensiyasini baholashda muhim mezonlar sifatida e'tirof etiladi.

Ijodiy kompetensiya esa nostandart fikrlash, original g'oyalarni ilgari surish, kreativ yondashuv, muammolarni yangi metodlar orqali hal eta olish, dizayn va ijodiy loyihalarda faol ishtirok etish kabi xususiyatlar orqali aniqlanadi. Shu bilan birga motivatsiya, tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik, liderlik, mustaqil qaror qabul qilish kabi shaxsiy ko'nikmalar ham iqtidorni to'liq va xolis baholashda muhim omillar qatoriga kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtidorli talabalar ta'lim tizimining yuksalishiga turtki bo'lib, yangi g'oyalarni ilgari surish, ilmiy va amaliy sohalarda ilg'or natijalarga erishish imkonini yaratadi. Buning natijasida nafaqat ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, balki butun jamiyatning rivojlanishi uchun muhim omillar shakllanadi. Iqtidorli talabalarni aniqlash va ularga mos pedagogik yordam ko'rsatish ularning intellektual salohiyatini to'g'ri rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchilar va pedagoglar talabalarni faqat bilim darajasi bilan emas, balki ijodiy yondashuv, mustaqil fikrlash hamda o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati kabi mezonlar asosida ham baholashlari zarur^[2].

Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarni aniqlash hozirgacha ko'proq an'anaviy, subyektiv baholash tizimiga tayanib kelmoqda. O'qituvchilar tomonidan berilgan baholar aksariyat hollarda subyektiv xulosalar yoki insoniy omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Talabalarning ilmiy-ijodiy ishlari qog'oz yoki turli fayllar ko'rinishida saqlanishi ularni tahlil qilish, solishtirish va umumlashtirish jarayonini murakkablashtiradi. Ma'lumotlar bazasining yagona tizimga birlashtirilmaganligi sababli talabalarning rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatish ham qiyinlashadi. Natijada iqtidorni izchil va shaffof baholash jarayoni sustlashib, ilmiy loyihalar va tanlovlarga nomzodlarni tanlashda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin.

Iqtidorni aniqlash jarayonini avtomatlashtirish orqali mazkur muammolarni bartaraf etish mumkin. Zamonaviy axborot tizimi talabalarning ilmiy maqolalari, ijodiy ishlari, loyihalari, sertifikatlari hamda darsdan tashqari faoliyatini yagona platformaga joylashtirish, ularni belgilangan indikatorlar asosida avtomatik baholash va real vaqt rejimida reyting shakllantirish imkonini beradi. Bunday tizim o'qituvchilar, mentorlar, fakultet rahbariyati va ilmiy bo'limlar uchun keng qamrovli tahliliy ma'lumotlarni taqdim etadi. Talabalar uchun esa o'z rivojlanish xaritasini ko'rish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda uzluksiz ta'lim strategiyasini ishlab chiqish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, mazkur tizim grantlar, ilmiy tanlovlar va olimpiadalar uchun nomzodlarni tanlash jarayonini tezlashtiradi hamda shaffoflashtiradi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda talabalar o'zlariga qo'yilgan maqsadlarga erishish avvalo o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu jarayon ularning sobitqadam shijoati, to'laqonli fidoyiligi va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liqligini anglab yetishlari lozim. Demak, talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi davlat va jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Shu bois talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish, ularni jamiyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotida faol ishtirok etishga yo'naltirish oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining burchi va mas'uliyati sanaladi. XXI asrda yashab samarali mehnat qilish, Yangi O'zbekistonning jahon hamjamiyatidagi nufuzini oshirishda yosh avlodning hissasi beqiyosdir. Shu sababli yoshlarni chuqur bilimli, yuksak madaniyatli, mehnatsevar va tashabbuskor shaxslar etib shakllantirish oliy ta'lim muassasalarida katta hayotiy tajribaga ega ustozlar hamda jamoatchilikning muhim vazifasi hisoblanadi^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Axborot tizimining funksional modeli taklif etilayotgan axborot tizimining quyidagi modullar asosida ishlashini nazarda tutadi:

- ma'lumotlar kiritish moduli orqali talabaning ilmiy maqolalari, ijodiy ishlari, sertifikatlari, loyihalari hamda o'quv faoliyatiga doir ma'lumotlar tizimga yuklanib, har bir talaba uchun elektron portfel shakllantiriladi;

- baholash va reyting modulida ilmiy va ijodiy kompetensiyalar uchun maxsus indikatorlar ishlab chiqilib, ularga mos ball berish algoritmi yaratiladi hamda tizim avtomatik tarzda reyting jadvalini shakllantiradi;
- monitoring va tahlil moduli orqali talabalar faoliyatining rivojlanish dinamikasi grafiklar va diagrammalar ko'rinishida aks ettirilib, mentorlar va o'qituvchilar uchun kuzatuv paneli taqdim etiladi;
- tavsiyalar moduli talabaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, shundan kelib chiqib mos kurslar, to'g'araklar va ilmiy loyihalar bo'yicha tavsiyalar beradi;
- ma'lumotlar bazasi modulida mavjud barcha ma'lumotlar xavfsiz tarzda saqlanib, foydalanuvchilar rollari (administrator, o'qituvchi, talaba) bo'yicha tizimlashtiriladi va ushbu modul tizimning uzluksiz ishlashi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tizimni joriy etishdan kutilayotgan natijalar shundan iboratki, axborot tizimi joriy etilgandan so'ng iqtidorli talabalarning salohiyatini aniqlash jarayoni yanada aniq, shaffof va tizimli tus oladi, baholash jarayonida inson omili kamayadi, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tezlashadi, oliy ta'lim muassasalari iqtidorli talabalarni ilmiy loyihalarga tanlashda aniq mezonlarga tayanadi, talabalar o'z imkoniyatlarini real ko'rsatkichlar asosida baholab, o'z ustida ishlash strategiyasini belgilay oladi, o'qituvchilar va mentorlar uchun boshqaruv jarayonlari yengillashadi, statistika va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi, eng muhimi esa ta'lim jarayonining raqamlashtirilishi ta'lim sifatini oshirib, iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. 2006-yil ushbu observatoriyada Germaniyada ishlab chiqarilgan, ko'zgusi diametri 0,48 metr va fokus masofasi 9600 mm bo'lgan "Grabb Parsons" teleskopi o'rnatildi [4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ilmiy izlanishlarda modellashtirish jarayonining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu, avvalo, murakkab tizimlarda yashirin qonuniyatlarni aniqlash, ularning rivojlanish dinamikasini o'rganish va turli sharoitlarda qanday o'zgarishga uchrashini oldindan baholash imkoniyatlari bilan izohlanadi. Modellashtirish nafaqat nazariy tadqiqotlarda, balki amaliy faoliyatda – ta'lim jarayonidan tortib iqtisodiyot, ekologiya, tibbiyot, boshqaruv tizimlari va raqamli texnologiyalar sohalarigacha – keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Mazkur jarayonning samaradorligi, avvalo, tadqiqotchi tomonidan qo'llanilayotgan metodlarning to'g'ri tanlanishi, ma'lumotlarning to'liqligi, ularning strukturalashtirilganligi hamda modelning real obyektga mos darajada yaqin ishlab chiqilishiga bog'liq. Har bir model, aslida, real voqelikning soddalashtirilgan nusxasi bo'lib, unda obyektning muayyan xususiyatlari aks etadi. Shu sababli modelni yaratishda obyektning eng muhim belgilarini aniqlash, natijaga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan jihatlarni esa chetlab o'tish talab etiladi.

Talaba o'quv materialini o'rganishda faol ishtirok etsa va unga shunday mavqe ta'minlansa, uning mustaqil fikrlashi o'z qobiliyatidan kuch oladi [5]. Modellashtirishning zamonaviy yondashuvlari ichida axborot texnologiyalari va algoritmik tizimlar asosidagi modellar alohida o'rin egallaydi. Raqamli modellashtirish jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt, mashinaviy o'qitish, statistik tahlil va vizualizatsiya usullaridan foydalanish modelning aniqligini oshiradi. Ayniqsa, prognozlash masalalarida vaqt qatorlarini tahlil qilish, regressiya modellari, neyron tarmoqlar va simulyatsion yondashuvlar katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ta'lim platformalari talabalarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda bilimlarni individualizatsiya qilish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvi o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi hamda bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Platformalarda real vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni joriy etish orqali talabalarning amaliy ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi. Simulyatsiyalar, loyihaviy ishlar va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish kabi metodlar talabalariga nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini beradi [6].

Amaliy jihatdan qaralganda, modellashtirish jarayoni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi: muammoni qo'yish, nazariy asoslarni aniqlash, dastlabki ma'lumotlarni to'plash, matematik yoki konseptual model yaratish, modelni kompyuter muhiti orqali sinovdan o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish. Ushbu bosqichlarning har biri bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, jarayonning to'g'ri tashkil etilishi yakuniy natijaning ishonchligini ta'minlaydi. Talabaga beriladigan vazifalarning ko'rinishlari turlicha bo'lib, bu jarayonda proeksiyalari noma'lum bo'lgan ikkita ko'rinish beriladi hamda ushbu ko'rinishlar asosida uchinchi proeksiyani aniqlash uchun variantlar taqdim etiladi. Ana shu variantlar asosida talaba to'g'ri javobni topish imkoniyatiga ega bo'ladi [7].

Shuni ta'kidlash kerakki, modellashtirish nafaqat natija olish vositasi, balki o'qitish, o'rgatish va fikrlashni rivojlantirishning ham samarali usuli hisoblanadi. Talabalarda tahliliy fikrlash, taqqoslash, abstraksiyalash hamda muammoni mantiqiy yechish ko'nikmalari aynan modellashtirish jarayonida shakllanadi. Shu bois pedagogik jarayonda modellashtirish yondashuvlaridan foydalanish tobora kengayib bormoqda.

XULOSA

O'quvchilarga ta'lim berishda yordamchi vositalar va qulay taqdimotlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar uchun qiziqarli, noodatiy va an'anaviy qoliplardan chetga chiqqan ta'lim usullari ularning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik o'quvchilarning ta'limiy maqsadlariga erishishida muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar, o'quvchi va ta'lim muassasasi o'rtasidagi izchil aloqa o'quvchilarning rivojlanishini boshqarishga xizmat qiladi. O'quvchilarning rivojlanishini muntazam monitoring qilish va baholash jarayonlarini takomillashtirish esa ularga o'z muvaffaqiyatlarini anglash hamda keyingi bosqichlarda amalga oshirilishi zarur bo'lgan harakatlarni belgilashda yordam beradi ^[8].

Xulosa qilib aytganda, iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biridir. Bunday tizim iqtidorni aniqlash jarayonini optimallashtiradi, ma'lumotlarni qayta ishlashni samarali yo'lga qo'yadi va ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasiga xizmat qiladi. Mazkur tizimni joriy etish ta'lim sifatini oshirish, innovatsion muhitni rivojlantirish hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishga salmoqli hissa qo'shadi. Kelgusida ushbu tizimni sun'iy intellekt asosida rivojlantirish, avtomatik prognozlash imkoniyatlarini kengaytirish hamda talabalarning ilg'or kompetensiyalarini aniqlashga qaratilgan yanada mukammal modellarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ta'lim platformalari orqali iqtidorli talabalarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi / Y. Ruzimova. – Молодые ученые. – 2024. – № 32. – S. 48-50.
2. Iqtidorli talabalarni aniqlash va ularning o'ziga xos xususiyatlari. Conference on the Role and Importance of Science in the Modern World. – 2(1), Jan. 2025. – 46–51.
3. Tarbiyasida salbiy o'zgarishi bo'lgan talabalar bilan ishlash metodlari / Omarova Sabina Serik qizi, Sharipov Mirjalol Jamoladdin o'g'li. – Journal of Universal Science Research. – 2024. – № 12. – P. 16-20.
4. Abulqosimova Dildora Asrorovna, Abdusamatova Asal Otabek qizi. 2025. Universitetlarda ilmiy tadqiqot ishlarining olib borish jarayonlari. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadqiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 49(2), Dec. 2025. – 11–17.
5. Talabalarda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari / Rahmatova Barnogul Karimjonovna. – Научный информационный бюллетень. – 2025. – № 2. – S. 222-227.
6. Iqtidorli talabalarda ilmiy bilimlarni rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari / O. Allamova. – Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan. – 2025. – № 1. – P. 203-209.
7. Sindarova Shoxista Maxammatovna. Iqtidorli talabalar bilan shug'ullanish metodikasi (muhandislik fanlari misolida) // ORIENSS. – 2021. – № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtidorli-talabalar-bilan-shug-ullanish-metodikasi-muhandislik-fanlari-misolida> (murojaat sanasi: 04.12.2025).
8. Ikki yoki undan ortiq nogironligi bo'lgan bolalar uchun ta'lim strategiyalari / G. Klishbaeva. – Решение социальных проблем в управлении и экономике. – 2025. – № 4. – S. 22-24.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.